

NONVERBAL AND PARAVERBAL ELEMENTS IN THE PROCESS OF THE EDUCATIONAL CONTEXT

ELEMENTE NONVERBALE ȘI PARAVERBALE ÎN PROCESUL CONTEXTULUI EDUCAȚIONAL

Driga Ina, PhD, associate professor, Chiriac Argentina, PhD, associate professor, Lopatiuc Alina, assistant professor, „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova

Driga Ina, dr., conf. univ., Chiriac Argentina, dr., conf. univ., Lopatiuc Alina, asistent universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Abstract: *Articulated language did not prevent human from continuing to use nonverbal means. Although the teacher communicates verbally by answering students' questions, asking questions and reacting with a "yes" or "no," he communicates nonverbally by pointing, tilting his head, raising his hands, moving toward the student, and so on.*

Through facial expressions, gestures, body position, posture and distance maintained, a greater number of interpersonal messages can be transmitted than by any other means. Nonverbal communication is a complex process, which includes human, the movements of the human body and his state of mind.

The teacher's verbal and nonverbal cues shape student behavior. In the work submitted by the teacher, it matters not only what is said, but also what feelings, what representations, what images suggest the teacher's reason, what thoughts students will have based on plastic and expressive improvisation with the help not only of the word but also of the gesture, facial expressions and proxemics.

The teacher can use the dramatic break intentionally, as well as the comedy actor. He can use it very simply, saying "Look here." As he speaks, he can present a book, hold his hand up premeditatedly, and wait. His pause in verbal and body movement gives students the time to focus on that book. The break can be used after the 10-th question has been asked and before the student has been indicated to answer, or after a significant remark has been made.

In didactic communication, verbal and nonverbal communication form a well-structured, complex and convergent whole. Although they do not have the same decoding regimes and rhythms, the lack of one or the other makes communication difficult. Nonverbal communication is 4.5 times faster decoded (interpreted, understood) than verbal communication; nonverbal communication gives meaning to the message (a gesture, a blink, a mime, etc.) all these signals can repeat, contradict, replace, complete or accentuate the message transmitted by words.

Keywords: *verbal, nonverbal, paraverbal, gestures, proxemics.*

Rezumat: *Limbaajul articulat nu l-a împiedicat pe om să utilizeze, în continuare, mijloacele nonverbale. Deși profesorul comunică la nivel verbal prin răspunsuri la întrebările studenților, punând întrebări și reacționând cu un „da” sau „nu”, el comunică nonverbal prin indicarea cu degetul, înclinarea capului, ridicarea mâinilor, deplasarea către student etc.*

Prin mimică, gesturi, poziție a trupului, ținută și prin distanța menținută, poate fi transmisă o cantitate mai mare de mesaje interumane decât prin orice altă cale. Comunicarea nonverbală este un proces complex, care include omul, mișcărilor trupului uman și starea lui sufletească.

Indiciile verbale și nonverbale ale profesorului modelează comportamentul studentului. În munca depusă de către profesor contează deci nu numai ce se spune, dar și ce sentimente, ce reprezentări, ce imagini sugerează rațiunea profesorului, ce gânduri vor avea studenții în baza improvizației plastice și expresive cu ajutorul nu doar a cuvântului, ci și a gestului, mimicii și a proxemicii.

Profesorul poate întrebuița pauza dramatică în mod intenționat, ca și actorul de comedie. El o poate folosi foarte simplu, spunând „Privește aici...” În timp ce vorbește, poate prezenta o carte, își poate ține mâna în sus în mod premeditat și poate aștepta. Pauza sa în mișcarea verbală și în cea corporală le acordă studenților timpul necesar pentru a-și concentra atenția asupra acelei cărți prezentate. Se poate recurge la pauză după ce a fost pusă a zecea întrebare și înainte de a fi fost indicat studentul care să răspundă, sau după ce a fost făcută o remarcă semnificativă.

În comunicarea didactică, comunicarea verbală și cea nonverbală formează un întreg bine structurat, complex și convergent. Deși nu au aceleași regimuri și ritmuri de decodare, lipsa uneia sau altele îngreunează comunicarea. Comunicarea nonverbală este de 4,5 ori mai rapid decodificată (interpretată, înțeleasă) decât comunicarea verbală; comunicarea nonverbală dă sens mesajului (un gest, o clipire, o mimică etc.) toate aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte.

Termeni-cheie: verbal, nonverbal, paraverbal, gest, proxemică.

Disciplina comunicării nonverbale este recent constituită, ca direcție de cercetare, în cadrul științelor comunicării. Interesul pentru acest mod de comunicare a fost alimentat de cercetători din domeniul psihologiei, al pragmaticii și al semioticii.

„Comunicarea nonverbală este un proces complex, care include omul, mișcărilor trupului uman și starea lui sufletească” [3, p. 253].

A. Codoban susține că, totuși, „corpul nu este semn cu semnificație precisă, cum este cuvântul, sau o aglomerație sintactică de semne, cum sunt mesajele verbale, ci este mai degrabă traversat de ceea ce s-ar putea numi intenții semnificante” [1, p. 11]. Ele nu sunt neapărat coerente, conștiente sau voluntare, iar receptorul nu le poate pricepe în întregime și conștient, deoarece ele nu sunt prinse într-o intenție de comunicare a unui mesaj către un receptor.

Există două curente majore de opinie privind delimitarea sferei comunicării nonverbale. Unul dintre aceste curente este susținut de cercetătorii din domeniul antropologiei culturale, precum D. Morris și F. Poyatos. Cel din urmă definește comunicarea nonverbală drept emiteri de semnale sau sisteme de semne nonlexicale, transmise de indivizi care aparțin unei anumite culturi.

„În unele culturi, relațiile spațiale sunt dominate de opoziția *statut social superior, statut social inferior*, în altele de distincția *familiei – non familiei* sau *casa – non casa* (India). De aici apar serioase probleme de violare involuntară a codului proxemic, de eșecuri comunicative, datorate interpretării etnocentrice a altor culturi” [5, p. 206].

Didascaliiile proxemice cumulează funcții suplimentare, înregistrând și un rol ideografic, de marcarea a stărilor psihice și a proceselor cognitive, rol îndeplinit în interacțiunile verbale reale de o categorie aparte a gesturilor.

Orice om are tendința de a-și construi un spațiu al său, spațiul din jurul trupului său, pe care-l marchează imaginar, îl consideră drept spațiul personal. Încălcarea acestuia poate afecta, creând nesiguranță, deranjare, nerespect și chiar stări conflictuale. Fiecare își caută un loc care să fie cel puțin la o distanță față de celălalt,

care să corespundă zonei personale. Dacă se așează cineva mai aproape decât permite legea nescrisă, acela va putea fi martor al comportamentului de stăpânire și apărare a teritoriului. Aceste semnale de apărare vor fi cu atât mai puternice, cu cât sala de lectură va fi mai goală, altfel spus, cu cât va fi disponibil mai mult spațiu!

Gestica este o mișcare corporală voluntară sau semivoluntară, mai mult sau mai puțin codată (învățate prin imitație, unele gesturi alcătuiesc baza unei comunicări sociale), adecvată mai ales exprimării emoțiilor și sentimentelor. Ea alcătuiește un text complementar, redundant sau uneori opus celui rostit. Se află într-o relație semiotică și de simultaneitate și cu poziția corpului, și cu mimica, respectiv cu semnele produse numai de mișcarea mușchilor feței. Există emoții mimice care traduc emoții involuntare și altele care întăresc expresiv o atitudine. Pozițiile statice pot avea valoare semnificativă puternică, cele dinamice accentuează atitudinea.

Încă din antichitate există un cod de gesturi la care teatrul recurge din plin: mâna dusă la inimă înseamnă sinceritate, un deget îndreptat spre cineva exprimă, în general, o acuză, ridicarea din umeri semnifică nedumerirea, mișcarea capului de sus în jos înseamnă aprobare, scrâșnetul dinților semnifică mânia, astuparea urechilor cu mâinile semnifică nedorința de a asculta pe cineva sau ceva etc.

N. Stanton stabilește că gesturile servesc în comunicare la realizarea a cinci scopuri principale:

1. comunicarea informației;
2. comunicarea emoției (palmele puse peste gură – semn al surprizei, tremurăturile mâinilor – emoții puternice, apropierea mâinilor – exprimă aprecierea, pumnul strâns – agresiunea, atingerea feței – anxietate etc.);
3. susținerea discursului – prin gesturi ce corelează cu discursul – folosirea mâinilor pentru a ilustra forme, mărimi, mișcări etc.;
4. exprimarea imaginii de sine. Persoanele extrovertite folosesc gesturi mai numeroase și mai energice, iar cele introvertite folosesc gesturi mai discrete;
5. exprimarea prieteniei – se realizează în principal prin ecoul pozițional [6, p. 111].

Gesturile care servesc la fundamentarea vorbelor, semnificația lor depinzând de poziția în care se țin mâinile:

- palma orientată în sus (mâna deschisă) este un semn de prietenie (prețuire);
- palma în poziție verticală, o poziție neutră; nu se poate decide dacă gestul este pozitiv sau negativ. În acest fel se fundamentează: distanțele, ordinele de mărime și direcțiile;
- palma orientată în jos indică o apăsare, o părere negativă, depreciază cele spuse;
- gestul cu pumnul are menirea să confere vorbelor tărie;
- gesturile cu degetele vor să stârnească atenția.

Mimica este arta de a transmite prin mișcarea mușchilor feței diferite stări sufletești, dispoziții, sentimente, gânduri. Expresia feței trebuie să corespundă caracterului vorbirii, esenței și sensului celor spuse. În popor se spune că fața este oglinda sufletului. Psihologii și medicii mai adaugă că ochii sunt o continuare a creierului ieșită la suprafața chipului. Într-adevăr, pe față sau în ochi poți citi starea sufletească, bucurie, tristețe, îngrijorare sau satisfacție etc. Expresia feței sau a ochilor produc asupra studenților o impresie mult mai puternică decât cuvântul. Etica

umanistă ne orientează spre educația libertății și a descătușării, adică ne sugerează să avem o mimică, o față deschisă, o reacție spontană la influențele de dinafară.

„Comunicarea în baza eticii umaniste îi permite profesorului să-și exprime sincer sentimentele, să admire sincer calitățile tuturor studenților. Mimica, acest instrument profesional, servește profesorului pentru a-și expune cât mai rafinat, mai expresiv, gândurile și trăirile și, totodată, pentru a-l ajuta să dirijeze gândurile și sentimentele celor ce ascultă, adică a studenților. Pentru a cunoaște măsura și posibilitățile folosirii acestui „instrument”, viitorul profesor studiază posibilitățile educației mimice, al ținutei, mersului și gestului” [4, p. 176].

Expresia facială – fața reprezintă un mijloc nonverbal esențial al comunicării emoțiilor, sentimentelor și gândurilor. Putem transmite diferite mesaje prin mișcarea buzelor, prin direcția privirii, prin culoarea pielii etc. În folosirea actelor de conducere faciale cu scopul controlului participării studenților la lecție, profesorul: zâmbește unui student cu sensul: “Răspunde tu”; surâde unui student cu sensul: “Ai răspuns bine”; își încruntă fruntea, cu sensul: “Mai gândește-te la ceea ce spui”. În folosirea actelor de conducere faciale pentru obținerea comportamentului de atenție, profesorul: - se încruntă la student, cu sensul „Te rog să fii atent!”; - își ridică sprâncenele, cu sensul „Ce te-ai apucat să faci acolo, în spate?”. În folosirea interpretărilor faciale în scopul sublinierii, profesorul: - deschide ochii mari privind spre un enunț important, indicând „Acest lucru e semnificativ”; - deschide mai mult gura în timp ce rostește un cuvânt important, un cuvânt cheie.

Contactul vizual ocupă o poziție importantă în emiterea și receptarea semnalelor interpersonale, fiind considerat ca cel mai puternic indice nonverbal. Oglindă a sufletului, privirea poate exprima dragoste sau ură, indiferență sau nu, poate influența sentimentele și voința, poate fi sinceră și convingătoare, poate induce hipnoză. Privirea are o forță necunoscută putând fi în același timp emițătoare și receptoare a mesajului interpersonal. Pentru cadrele didactice privirea studenților este un adevărat barometru. Studenții dacă înțeleg ceea ce le este transmis privesc cu multă atenție, dacă nu-i interesează se uită în altă direcție iar dacă nu știu răspunsul la o întrebare privesc cu încăpățănare podeaua. Cu privirea sa, profesorul poate să-și invite studentul la tablă și poate chiar să-i interzică să vorbească.

Comunicarea umană poate atinge performanțe superioare când se întemeiază prin gesturi, mimică, manifestări vocale, accent, intonație, ritm, pauză etc. Prin intonație, același conținut verbal poate căpăta sensuri diferite. „Mijloacele nonverbale formează adevărate limbaje, care pot accentua, completa, contrazice, repeta sau chiar substitui limbajul verbal” [7, p. 97].

Potrivit rezultatelor obținute de A. Mehrabian, aproximativ 38 % dintre mesajele transmise într-o conversație dintre două sau mai multe persoane sunt de ordin vocal, dar fără a fi cuvinte. „Ele aparțin fie largii panoplii de parametri muzicali ai limbajului (timbrul, intonația, ritmul, pauzele, tonul, înălțimea, intensitatea vocii), fie repertoriului, destul de bogat, de sunete nearticulate pe care omul este capabil să le emită” [3, p. 253]. „Indicii paraverbali se referă la modul de a vorbi, de a pronunța și la tot ceea ce însoțește vorbirea. Acestea sunt adeseori manifestări involuntare ale unor emoții, ale unor stări de spirit, cum ar fi: tremurul vocii, râsul, oftatul, geamătul,

mormăiala ezitantă (mmm..., ăăă..., îîî...), suspinele, tusea, dresul vocii, plânsul în timpul vorbirii etc.” [2, online].

Tonul vorbirii are funcție emfatică, sau chiar meta-gestuală, prezentând existența unei implicări conversaționale a mesajului verbal, modul în care trebuie să fie interpretate enunțurile sau gesturile vorbitorului. Trăirea celor mai puternice afecte, ura și iubirea, este mai puțin redată la nivel kinezic și haptic, așa cum ar fi fost de așteptat, ci tot prin intermediul didascalilor vocale. Intensitatea prea ridicată a vocii actualizează încălcarea flagrantă a regulilor de etichetă de către unele persoane. Țipătul disperării, al neputinței și al nesiguranței în ziua de astăzi și în cea de mâine persistă mereu în conștiința protagoniștilor. Intensitatea vorbirii este eficace atunci când ea nu este nici țipăt neplăcut, nici șoaptă abia sesizabilă. Tonul vocii nu trebuie să depindă de conținutul mesajului. Un ton convingător trebuie să fie destul de sigur pentru a putea fi înțeles cu maximă claritate de către interlocutor. El nu trebuie să fie atât de puternic, încât să devină violent pentru interlocutor.

Timbrul vocii se schimbă în funcție de starea emoțională a vorbitorului. El va fi plăcut, dacă emoția este pozitivă sau va fi nearmonios în cazul mâniei, al spaimei sau al altor emoții negative. Emoțiile negative sunt mai ușor receptate prin voce decât cele pozitive.

Pe parcursul comunicării un *ritm* lent al vorbirii ne poate sugera că studentul respectiv este nesigură, în timp ce un ritm foarte rapid faptul că este anxios sau neliniștit.

Limbajul tăcerii conține profunde semnificații comunicative. Folosită cu iscusință, o anumită pauză în timpul comunicării îi oferă posibilitate interlocutorului de a-și exprima gândurile sau sentimentele care, altfel, ar fi rămas nespuse.

Chiar dacă o pauză înseamnă „nimic” sub aspectul conținutului verbal, ea poartă informații importante. Pauzele și tăcerile merită „auzite” și interpretate. Se pot asculta și „concerte de liniște”. O primă categorie de pauze în vorbire cuprinde pe cele în care vorbitorul reflectează, poartă un dialog interior și este distras, căzut pe gânduri. Astfel de pauze nu sunt adresate interlocutorului, dar îi transmit indicii că vorbitorul meditează. Când vorbitorul încearcă să-și amintească ceva sau când îi vine o idee, el are nevoie de o pauză în plin discurs. O a doua categorie privește pauzele retorice folosite de vorbitor din rațiuni tactice, pentru a sublinia cuvintele care urmează. O a treia categorie se referă la pauzele făcute pentru a da interlocutorului posibilitatea să se exprime. Adesea, în astfel de pauze, se degustă efectul cuvintelor deja rostite, eventual se lasă loc unor aplauze. Există și pauze datorate stânjenelii, pauze în care se speră ca interlocutorul să ia cuvântul. Ele sunt ușor confundate cu pauzele strategice, presărate anume ca interlocutorul să preia cuvântul.

Multe persoane care, pe de o parte, ar dori să vorbească apăsat, iar pe de altă parte, rareori ridică vocea, folosesc (inconștient) această strategie, atingându-și scopul într-un mod mai elegant decât cineva care presează ridicând tonul! Sau: Cineva face o pauză, pentru că dorește să reflecteze. Așadar, această pauză nu reprezintă un semnal care s-ar adresa celuilalt, dar poate fi interpretată de celălalt ca semnal, și anume ca informație asupra vorbitorului (acesta meditează). Sau: Cineva face o pauză, pentru a da celuilalt posibilitatea de a se exprima. Această pauză poate reprezenta un control al rezultatului de categoria a treia, deci un tip de tăcere în care, de cele mai multe ori,

interven ceilalți; se poate face însă o pauză, și pentru că vorbitorul a perceput semnalele limbajului corpului emise de interlocutorul său, care spun că acesta vrea să vorbească.

De exemplu, trasul aerului în piept și deschiderea gurii, asociate poate cu o aplecare înainte, poate chiar cu gestică respectivă. (Adesea se ridică o mână, de pildă, când se dorește să se vorbească!) Sau: Cineva face o pauză, fiindcă este distras. Când brusc „ne vine o idee”, putem face o pauză de acest tip. În majoritatea cazurilor, după această pauză urmează (adesea rostite încă pe gânduri) formule cum ar fi: „De altfel...” Apoi mai există, desigur, pauzele datorate stânjenelii, în care se speră ca persoana cealaltă să înceapă să vorbească, spre deosebire de pauzele strategice, în care speranța ca persoana cealaltă să spună ceva are o cu totul altă motivație.

Astfel că putem formula o nouă regulă: Chiar dacă o pauză pare a nu reprezenta „nimic” din punctul de vedere al conținutului, adesea conține mult mai multe informații decât ar fi putut conține cuvintele. Învățați așadar să auziți pauzele, să interpretați tăcerea! Este o sursă de informații care merită tot efortul.

Analiza surselor științifice ne permite să conchidem că:

- în comunicarea didactică când avem de prezentat conținuturi implicite, comunicarea nonverbală trebuie să susțină comunicarea verbală pentru a-l ajuta pe student să descopere și să înțeleagă aceste conținuturi;

- în munca pedagogică contează deci nu numai ce se spune, dar și ce sentimente, ce reprezentări, ce imagini sugerează rațiunea profesorului, ce gânduri vor avea studenții în baza improvizării plastice și expresive cu ajutorul nu doar a cuvântului, ci și a gestului, mimicii și privirii;

- în comunicare, profesorul simte permanent necesitatea de a-și alcătui scenariul propriei lecții, fiind un regizor (pentru că fiecare lecție este într-o anumită măsură o premieră) și un actor (pentru că el este protagonistul), potrivindu-și gestul, mimica, privirea în corespondență cu sentimentele, intonația, timbrul și melodia vocii;

- comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte, dar care pot fi decodificate creând înțelesuri. Aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte.

Bibliografie

1. Codoban A. Gesturi, vorbe și minciuni. Cluj-Napoca: Eikon, 2014, 158 p.
2. Condrea I. Referințe nonverbale și paraverbale în textul dramatic. În: Limba Română, nr. 7-8, 2008. [online]. [citat: 07.08.2016]. Disponibil: <http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=429>
3. Dinu M. Comunicarea: Repere fundamentale. București: Editura Orizonturi, 2007. 439 p.
4. Nicolescu T. A. S. Pușkin. București: Editura Albatros, 1978. 195 p.
5. Roventța-Frumușani D. Semiotica, societate, cultură. Iași: Editura Institutul European, 1999. 181 p.
6. Stanton N. Comunicarea. București: Editura Științifică și Tehnică, 1995. 316 p.
7. Zancu I., Lupan I. Verbal și nonverbal în comunicarea umană. În: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides. Cluj – Napoca, nr. 1, anul XLII, 1997, p. 89-115.